

OROL DENGIZINING SUVI QURIGAN TUBIDA VA OROLBO'YI HUDUDLARIDA HIMOYA O'RMONZORLARINI BARPO ETISH ORQALI DENGIZNI TIKLASH MUMKINMI?

Berdiqulova Munira Faxriddin qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti magistri
munirafakhriddinovna@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467735>

Avvaldan ma'lumki, Orol dengizi dunyodagi eng katta ko'llardan biri hisoblangan, ammo keyinchalik so'nggi bir necha o'n yilliklar ichida, asosan, sug'orish va suvni burish kabi inson faoliyati tufayli u keskin qisqarib ketgan. Orol dengizining qurishi insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik fojialardan biri bo'ldi. Sahroga aylangan dengiz tubidagi tuzlar, qum-chang va zaharli o'g'itlar insonlar hayoti va tabiatni xavf ostiga qo'ydi. Ammo, hozirgi kunda, mamlakatimizda ekologik holatni yaxshilash, Orol dengizining suvi qurigan tubi va Orolbo'yi mintaqasidan ko'tarilayotgan qum, tuz va chang zarrachalarining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun juda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Ma'lumki, Orol dengizi qurishi oqibatlarini tugatishning ikki yo'li bor: birinchisi, uni suv bilan to'ldirish yoki qurigan dengiz tubida yashil qoplamalar, o'rmonzorlar barpo etish. Albatta, bu o'rinda yashillikni ta'minlash olimlar va o'rmon xo'jaliklari tomonidan amalda isbotlangan eng samarali usuldir. Shu sababli ham hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan Orol dengizining suvi qurigan tubida va orolbo'yi hududlarida "yashil qoplamalar" — himoya o'rmonzorlarini barpo etish yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Orol dengizining suvi qurigan tubida va Orolbo'yi hududlarida "yashil qoplamalar" — himoya o'rmonzorlarini barpo etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, har yili Orolbo'yida millionlab yashil o'simliklar ekilmoqda. Davlat rahbarining tashabbusi bilan 2018-yilda boshlangan Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi Orol dengizining suvi qurigan hududida "yashil qoplamalar" barpo etish ishlari bugungi kunda tizimli ravishda tashkil etilmoqda. Orol dengizining suvi qurigan hududida 1,7 mln gektar maydonda cho'l o'simliklarining urug'i va ko'chatidan "yashil qoplamalar" barpo etildi. O'rmon xo'jaliklari va mahalliy aholi tomonidan jami 6,9 ming tonna saksovul va boshqa cho'l o'simliklarining urug'lari jamg'arildi. Shundan, 1,5 ming tonnadan ortiq urug'lar Mo'ynoq tuman aholisi hisobiga to'g'ri keladi.

Ushbu o'rmonlashtirish ishlari bejizga amalga oshirilayotgani yo'q, albatta. Ushbu harakatlar bir emas bir nechta potensial foyda keltiradi:

Birinchidan, tuproqni barqarorlashtirish: Daraxtlar va o'simliklarni ekish tuproqni mustahkamlashga yordam beradi, shamol va suvdan kelib chiqadigan eroziyani kamaytiradi. Bu cho'llanish tarqalishining oldini olishi va buzilgan yerlarning tiklanishiga hissa qo'shishi mumkin. Ikkinchidan, biologik xilma-xillikni saqlash masalasi ya'ni o'rmonlarni o'stirish yovvoyi tabiat uchun yashash muhitini yaratishi va dengizning qisqarishi natijasida tabiiy yashash joylarini yo'qotishdan aziyat chekkan Orol dengizi mintaqasida biologik xilma-xillikning tiklanishiga yordam berishi mumkin. Shuningdek, o'rmonlashtirish natijasida daraxtlar atmosferadagi karbonat angidridni o'zlashtiradi va iqlim o'zgarishini yumshatishga yordam beradi. Orolbo'yida o'rmonlarni barpo etish loyihalari uglerod sekvestratsiyasiga hissa qo'shishi va issiqxona gazlari chiqindilarini qoplashga yordam beradi. Bundan tashqari

ushbu harakatlar natijasida ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlar bo'lishini ham ta'kidlab o'tishimiz zarur. Ya'nikim, o'rmonlarni ko'paytirish loyihalari ish joylarini yaratishi va mahalliy hamjamiyatlarni yog'och, yoqilg'i va o'rmon mahsulotlari kabi resurslar bilan ta'minlash orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin. Umaman olganda, Orol dengizining qurigan tubida yashil qoplamni qurish nafaqat mintaqaning ekologik salomatligini yaxshilash, balki mahalliy hamjamiyatlarga turmush sharoitini yaxshilash, ekotizim xizmatlari va iqlimga chidamlilik kabi ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar berish imkoniyatiga ega.

Ammo shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, o'rmonlarni barpo etish bo'yicha sa'y-harakatlar Orolbo'yida duch kelayotgan ekologik muammolarni hal qilishda istiqbolli yondashuv bo'lsa-da, ularning uzoq muddatli muvaffaqiyati - barqaror yer boshqaruvi amaliyoti, jamoatchilik ishtiroki, doimiy monitoring va baholash kabi omillarga bog'liq. Hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va mahalliy hamjamiyatlarning hamkorligi Orol dengizi havzasida o'rmonlarni barpo etish bo'yicha tashabbuslarning samaradorligi va barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ya'nikim, avvalo, o'simliklarni ekishdan oldin, tuproq sharoitini yaxshilashga harakat qilish kerak. Tuproqni qayta ishlash usullari, masalan, organik moddalar, gips yoki boshqa tuproq o'zgarishlarini qo'shish, erni o'simliklar o'sishi uchun qulayroq qilish uchun zarur bo'lishi mumkin. Shuningdek, ushbu maskanda har qanday o'simlik yashab ketib bilmaydi, shu sababli ham bunday og'ir sharoitlarda yashil qoplamni yaratishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'simlik turlarini ehtiyotkorlik bilan tanlash juda muhimdir. Sho'rlangan tuproqlarga, qurg'oqchilikka va haddan tashqari haroratga chidamli turlarga ustunlik beriladi. Mintaqaning iqlimi va tuproq sharoitiga moslashgan mahalliy turlar omon qolish va uzoq muddatli barqarorlik uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lishi mumkin. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Orol dengizini endilikda butunlay tiklash qiyin masala, ammo Orol dengizining suvi qurigan tubi va Orolbo'yi mintaqasidan ko'tarilayotgan qum, tuz va chang zarrachalarining salbiy ta'sirini kamaytirish, mintaqa aholisining turmush sharoiti va sifatini yaxshilash asosiy maqsadimizdir. Shu sababki ham bugungi kundan millionlab insonlar ishtirokida Orolbo'yi dengizning qurigan tubida o'rmonlashtirish ishlari olib borilmoqda va bu albatta o'z ijobiy natijasini ko'rsatmoqda.

References:

1. O'rmon huquqi. Darslik. M.X.Rustamboyev. Toshkent 2002.
2. Avtoreferat. O'zbekistonda biologik resurslarni muhofaza qilish va ulardan foydalanishni huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. N.O.Xolmamatovich. Toshkent 2020.
3. www.lex.uz
4. www.urmon.gov.uz